

15. Якуба, О. М. Административная ответственность / О.М. Якуба. – М. : Юрид. лит., 1972. – 152 с.

16. Павлова, Е. С. Применение судьей мер административного взыскания / Е.С. Павлова. – М., 1987. – 75 с.

УДК 351.74/76

DOI

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ ОВД ДНР В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

КАБЛОВ Д.С.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и финансового права ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,

Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

В статье проводится теоретико-правовой анализ правового статуса работника органов внутренних дел в условиях интеграции Донецкой Народной Республики в качестве нового субъекта Российской Федерации. Как результат определены особенности указанного института в переходной период.

Ключевые слова: государственная служба, правовое регулирование, работник ОВД, правовой статус, интеграция, законодательство

LEGAL REGULATION OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF EMPLOYEES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF THE DPR IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE RUSSIAN FEDERATION

KABLOV D.S.,

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Law FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

The article provides a theoretical and legal analysis of the legal status of an employee of the internal affairs bodies in the conditions of integration of the Donetsk People's Republic as a new subject of the Russian Federation. As a result, the features of this institute in the transition period are determined.

Keywords: civil service, legal regulation, employee of the Department of Internal Affairs, legal status, integration, legislation

Актуальность. Систематическое совершенствование нормативного правового регулирования деятельности государственных органов является одним из приоритетных направлений построения правового государства. В свою очередь, эффективная деятельность органов государственной власти зависит от профессионализма государственных служащих, в том числе и сотрудников ОВД.

В настоящее время в процессе вхождения Донецкой Народной Республики в качестве нового субъекта Российской Федерации особое внимание необходимо уделить правовому статусу сотрудника ОВД.

Вышесказанное и определяет актуальность нашего научного исследования.

Постановка задачи. Рассмотрение правового статуса сотрудника ОВД позволяет выявить его роль в государственно-служебных правоотношениях. Особо остро данный вопрос становится в настоящее время в условиях вхождения ДНР в качестве нового субъекта РФ.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую основу научного исследования составляют научные труды таких ученых, как Н.В. Витрука, Н.И. Матузова, В.М. Манохина и др.

Цель статьи. В ходе написания научного труда считаем необходимым провести теоретико-правовой анализ административно-правового статуса сотрудника ОВД в условиях вхождения ДНР в РФ в качестве нового субъекта.

Изложение основного материала исследования. Начальным этапом исследования административно-правового статуса работника органов внутренних дел должно быть установление основного понятийного аппарата.

Исследуя категорию «правовой статус личности», целесообразно определение последующих подходов ученых к выяснению сущности данного общественного явления.

Так, по мнению ученого С.А. Комарова, понятия «человек» и «личность» необходимо отличать друг от друга не по объему, а по сути, так как «личность» характеризуется переходом старого содержания на новый уровень самообогащения [1, с. 130].

Н.И. Матузов, рассматривая категорию «правовой статус личности», указывает, что она представляет собой определенную совокупность прав и свобод, а также обязанностей и законных интересов, которые определяются и гарантируются государством [2, с. 221].

Также следует обратить внимание на то, что в юридической литературе рядом с вышеуказанным понятием используется термин

«правовое положение личности», что вызывает необходимость установления вопроса о соотношении этих понятий. Так, с точки зрения Н.В. Витрука, категория «правовой статус личности» более узка, поскольку выступает частью (ядром) понятия «правовое положение личности» [3, с. 152]. В то же время большинство авторов считают эти термины аналогичными.

Большой энциклопедический словарь определяет статус (от лат. status – состояние, положение) как «социальное, соотносительное состояние (позицию) индивидуума или группы в социальной системе, определяемое по ряду признаков, специфичных для данной системы» (экономических, профессиональных, этнических и других) [4]. Люди, имеющие один и тот же статус, обнаруживают ряд подобных личностных черт, обозначаемых как «социальный тип» личности «приобретенный статус».

Следует сказать, что правовой статус работника ОВД, как и правовой статус государственного служащего, вообще происходит от более общей категории «правовой статус личности», которая является его центральным элементом.

Остальные элементы должны «удовлетворять» функционирование государственной службы и служащих. Такие элементы конкретизируют, уточняют статус служащих и разрешают в полной мере воплотить его потенциал.

Следует сказать, что в условиях вхождения ДНР в состав РФ появляются определенные особенности в непосредственном установлении и закреплении правового статуса сотрудника ОВД на законодательном уровне.

Так, следует обратить внимание на Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в РФ ДНР и образовании в составе РФ нового субъекта – ДНР», который является основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы вхождения ДНР в состав РФ.

Особое внимание требует ст. 36 данного ФКЗ, которая устанавливает особый переходной период интеграции ДНР в РФ до 1 января 2026 года, в течение которого урегулируются вопросы вхождения ДНР в политическую, финансово-кредитную, правовую системы РФ [5].

Исходя из этого мы видим, что начавшийся переходной период продлится до 1 января 2026 года, в течение которого должны быть урегулированы все вопросы относительно системы органов государственной власти, в том числе и ОВД, и правового статуса работников данных органов.

Так, Я.В. Бакарджиев рассматривает переходный период в государстве как «нормальное состояние со свойственными этому периоду своими особенностями и закономерностями в развитии всех сущностных элементов» [6, с. 78].

Одним из актуальных вопросов переходного периода является институт правового статуса сотрудников ОВД, который вызывает особый интерес для научного исследования. Это связано с тем, что от качественного исполнения своих непосредственных обязанностей работником ОВД зависит эффективность функционирования государства в данный период. Кроме того, актуальности набирают вопросы прохождения государственной службы, в том числе и в ОВД, а также вопросы определения правового статуса работников ОВД как государственных служащих.

Следует обратить внимание на норму ФКЗ, а именно ч. 1 ст. 4 о принятии ДНР в РФ, согласно которой законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории Республики со дня принятия ее в состав РФ, если иное не установлено ФКЗ.

В свою очередь, ч. 2 статьи 4 данного ФКЗ говорит о том, что нормативно-правовые акты, принятые в ДНР, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующих нормативных актов РФ [5].

Рассматривая правовой статус государственного служащего, следует сказать, что его основу в настоящее время составляют Конституция РФ и Конституция ДНР, а также Закон ДНР «О системе государственной службы ДНР» и Федеральный закон «О системе государственной службы РФ». В качестве основы государственного служащего Законом выделены общие обязанности, права, особенности их дисциплинарной ответственности. Отдельно выделены ограничения, связанные с принятием на службу, а также необходимость декларирования доходов лицами, претендующими на должность государственного служащего.

Правовой статус представляет собой совокупность определенных элементов, в том числе правил служебного поведения, ограничений, обязательств, порядка разрешения служебных конфликтов и споров и ответственности. Данные элементы определяются и закрепляются в нормативных правовых актах о том или ином виде службы.

Работники органов внутренних дел представляют собой особую разновидность государственных служащих. Они действуют по поручению и от имени государства в соответствии с должностными полномочиями с целью практического осуществления возложенных на них нормативно-правовыми актами обязанностей по охране

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, и борьбе с различными правонарушениями.

Кроме того, личный состав ОВД вступает в правовые отношения, которые происходят из содержания их служебных полномочий не только внутри органа или подразделения, но и снаружи, то есть вступают в отношения с гражданами, другими государственными и негосударственными органами. Выступая в указанных отношениях от имени государства, они могут применить меры, необходимые для выполнения законных требований, в частности, меры принудительного характера.

Анализируя ч. 3 ст. 6 ФКЗ, регламентирующего принятие ДНР в состав РФ, можно сказать, что все сотрудники ОВД, замещающие должности в ОВД ДНР на момент принятия в РФ, имеют первостепенное (преимущественное) право на поступление в ОВД ДНР, образуемые на основании законодательства РФ при наличии гражданства РФ [5].

Правовой статус сотрудников ОВД в настоящий момент регламентируется Законом ДНР «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики», а также ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором так же, как и в вышеуказанных законах, нашли свое отражение права, обязанности, ответственность и т.д.

Рассматривая административно-правовой статус работников ОВД, следует сказать, что в научной литературе выделен общий, специальный и индивидуальный статус. Общий статус личности определяется Конституцией, специальный статус характеризует представителя той или иной социальной группы, который наделен специальными, дополнительными правами, обязанностями, ограничениями и ответственностью. Особый правовой статус дополняет или ограничивает общий правовой статус. Индивидуальный статус представляет собой совокупность персонифицированных правил служебного поведения, ограничений, обязательств, порядка разрешения служебных конфликтов и споров и ответственности. Он также носит более подвижный, чем общий статус, характер: и претерпевает изменения, исходя из обстоятельств, происходящих в жизни человека [6, с. 48].

Особый правовой статус также относится к работникам ОВД. Правовой статус данной категории сотрудников выступает проявлением их правового статуса как граждан РФ в отраслевом разрезе, который характеризует их как лиц, проходящих службу в органах и подразделениях системы МВД ДНР. Поступив на службу в ОВД,

работник включается в сложный механизм, который можно представить в виде определенных структурных элементов: занимаемой должности; вхождение в определенный штат сотрудников; особого места сотрудника органов внутренних дел, которое определяется его должностными обязанностями.

Правовой статус указанной категории служащих регулируется соответствующим законодательством. Так, в момент принятия его на службу в ДНР его статус регулировался Законом ДНР «О службе в органах внутренних дел Донецкой Народной Республики» [8]. В настоящее время идет интеграция всех сотрудников ОВД в МВД ДНР по РФ, после чего правовой статус сотрудников ОВД будет полностью урегулирован ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9].

Характер и содержание правового статуса сотрудников ОВД напрямую зависит от нормативно-установленных целей, функций и задач.

Изучая правовой статус служащего, В.М. Манохин в него включает задачи, которые стоят перед сотрудником (должностные инструкции), его основные функции, права и обязанности, правовые формы деятельности служащих, порядок взаимоотношений по должности [10, с. 98].

Правовой статус работника ОВД – это определенная в нормативных актах система правил служебного поведения, ограничений, обязательств, порядка разрешения служебных конфликтов и споров, морально-правовых требований и ответственностей отдельной категории работников служб и подразделений системы МВД ДНР, выполняющих задачи в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Относительно определения статуса работника органов внутренних дел существуют четыре основные позиции:

а) положение работника как гражданина, регулируемое Конституцией (общее положение);

б) положение работника как сотрудника определенного подразделения (ведомства), т.е. лица, которое занимает определенную должность и находящегося на службе в ОВД (специальное);

в) общеспециальное положение (объединение двух вышеперечисленных);

г) возможность сотрудника иметь и осуществлять, юридические права и обязанности (правосубъектность).

В связи с этим можно сказать, что правовое положение работника ОВД зависит от законодательного регулирования его служебной

деятельности. Законодательством устанавливаются особенности правового статуса разных категорий работников органов внутренних дел, исходя из возложенных на них задач и обязанностей, характера служебных полномочий, а также специфики деятельности тех или иных подразделений и служб.

Следует сказать, что правовой статус сотрудника ОВД отличается от правового статуса государственного служащего и носит сложный, многогранный характер.

Так, с одной стороны, он выступит сотрудником вооруженного органа государственной исполнительной власти, должностным лицом, а с другой – лицом, которое исполняет свои обязанности по контракту (ст. 22 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») – субъектом служебно-трудовых отношений, возникающих при прохождении службы в органах внутренних дел.

Следует сказать, что переход в правовое поле РФ устанавливает также определенные запреты и ограничения, связанные со службой в ОВД.

Данные ограничения и запреты в первую очередь закреплены в ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», однако некоторые части статей данного ФЗ имеют отсылочные нормы на ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [9]. Такие запреты и ограничения в первую очередь связаны с запретом заниматься предпринимательской деятельностью как самим сотрудником, так и через посредников, содействовать в такой деятельности другим лицам, принимать подарки или услуги, являться членом политических организаций и движений, иметь гражданство другого государства, участвовать в забастовках и т.д.

Однако законодательство, а именно ст. 34 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставляет право на работу по совмещению непосредственно в органах внутренних дел, а в отдельных случаях допускается совмещение на занятие научно-педагогической и иной творческой деятельностью, если такая деятельность не вызывает конфликта интересов и не влияет на выполнение обязанностей [9].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме).

В связи с вышерассмотренным, следует отметить, что административно-правовой статус работника ОВД в условиях

вхождения ДНР в РФ имеет определенные особенности, которые связаны с переходным периодом, установленным ФКЗ.

Также видим необходимость законодательного закрепления в ст. 34 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» перечня должностей, подразделений и служб органов внутренних дел, работникам которых разрешается совмещение должностей для занятия научно-педагогической и иной творческой деятельностью.

Список использованных источников

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права: курс лекций / С.А. Комаров. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Манускрипт, 1996. – 314 с
2. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2001. – 776 с.
3. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук; Российская акад. правосудия. – М. : Норма, 2008. – 447 с.
4. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / гл. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Минск : МФЦП, 2002. – 1008 с.
5. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 10 октября 2022 г. – № 41. – Ст. 6930.
6. Бакарджиев, Я. В. Переходный период в развитии государства и правовой системы / Я.В. Бакарджиев // Вестник Омского университета. – 2014. – № 4. – С. 69-79.
7. Аброкова, О. А. Правовой статус личности / О.А. Аброкова, М.Х. Гукешоков // Научные известия. – 2020. – № 19. – С. 47-50
8. О службе в органах внутренних дел ДНР: Постановление Народного Совета ДНР от 24.04.2015 № 34-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-sluzhbe-v-ovd/> – (Дата обращения: 24.04.2023).
9. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. – № 49 (часть I). – Ст. 7020.

10. Манохин, В. М. Конституционные основы советского административного права / В.М. Манохин; под ред. Н.М. Кониной. – Саратов : Изд-во СГУ, 1983. – 365 с.

УДК 343.163(470+571)

DOI

К ВОПРОСУ О АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАВЛИХАНОВА Р.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся полномочий прокурора в административном судопроизводстве. В качестве функций прокурора выделяются прокурорский надзор и административное преследование.

Ключевые слова: полномочия прокуроров, функции органов прокуратуры, органы прокуратуры, процессуальная компетенция органов прокуратуры

ON THE QUESTION OF THE ADMINISTRATIVE AND PROCEDURAL COMPETENCE OF THE PROSECUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

MAVLIKHANOVA R.V.,
PhD. jurid. Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with issues concerning the powers of the prosecutor in administrative proceedings. Prosecutor's supervision and administrative prosecution are singled out as functions of the prosecutor.

Keywords: the powers of prosecutors, the functions of the prosecutor's office, the prosecutor's office, the procedural competence of the prosecutor's office.